

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10782381>

ИСТОРИЯ НАШЕЙ НАЦИИ – НАСТОЯЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Джавлиева Гульнара Раушановна

Преподаватель в Термезском государственном университете. Узбекистан,

Туракулова Рохила Ойбек кизи

студентка 3-курса Термезского государственного университета

Электронная почта: gdzavlieva@gmail.com

***Аннотация:** В статье раскрывается важность элементов историзма на уроках математики в младших классах. Автор демонстрирует возможности повышения интереса студентов к изучению математики и углубленному изучению изучаемых фактов.*

***Ключевые слова:** Элементы истории, математическая терминология и символы, исторические материалы.*

Djavlieva Gulnara Raushanovna

Lecturer at Termez State University. Uzbekistan, Termez.

Turaqulova Rohila Oybek qizi 3 well year student at

Termez State University

E-mail: gdzavlieva@gmail.com

***ABSTRACT:** The article reveals the importance of historicism elements in mathematics lessons in elementary grades. The author demonstrates opportunities to increase students' interest in learning mathematics and in-depth study of the facts being studied.*

***KEYWORDS:** Elements of history, mathematical terminology and symbols, historical materials.*

В современном обществе образование занимает ведущее место среди различных сфер деятельности и является одним из определяющих факторов будущего страны. Это объясняется тем, что система образования является основой для экономического и социального развития государства.

Для достижения прогресса и процветания нашей страны необходимо развивать интеллектуальный потенциал нации, особенно в контексте того, что Республика Узбекистан стремится стать конкурентоспособным государством, вступая в мировое образовательное сообщество.

С самого начала независимости в Узбекистане последовательно проводится политика реформирования образовательной сферы, которая является ключевым элементом в общей стратегии реформ и обновления общества.

Для достижения поставленной цели принята и успешно реализуется Национальная программа по подготовке кадров, которая предусматривает «...реализацию национальной модели подготовки кадров, создание социально-экономических, правовых, психолого-педагогических условий для формирования всесторонне развитой личности, адаптации в современном изменяющемся обществе». Об этом говорится и в послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису:

«...Мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых государств и сможем достичь её, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение и инновации. Для этого нам, прежде всего, необходимо воспитать кадры новой формации, выступающие инициаторами реформ, обладающие стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой квалификацией. Именно поэтому мы начали реформирование всех звеньев образования – от дошкольного до высшего.

Наука и просвещение имеют первостепенное значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала не только молодёжи, но и всего нашего общества. Там, где не развивается наука, наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах.

Великие мыслители Востока говорили: «Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний».

Стремление овладеть современными знаниями, быть просвещёнными и обладать высокой культурой должно стать для всех нас жизненной потребностью».

Особое значение приобретает повышение качества обучения и воспитания учащихся, начиная с младших классов. Нельзя отрицать, что внедрение исторических элементов в образовательные программы, которые радикально изменяют мышление и мировоззрение, а также повседневную жизнь молодёжи в целом, включая передовой зарубежный опыт, национальные и общечеловеческие ценности, для создания свободной и благополучной жизни в стране.

Следовательно, система образования Республики Узбекистан должна быть ориентирована, прежде всего, на обеспечение высокого качества обучения и воспитания молодёжи, а также подготовку их к труду в новых рыночных условиях и конкуренции. Решение этих задач определяет новый этап в реформировании школы, основными принципами которого являются демократия, гуманизм, индивидуальность, дифференцированное обучение и воспитание учащихся.

В соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития Республики Узбекистан и интеграцией Узбекистана в международное образовательное пространство огромное внимание уделяется улучшению и развитию образовательной системы. Что, в свою очередь, отражено в основных стратегических документах развития системы образования в РУ, в том числе в Законе Республики Узбекистан «Об образовании». Этот закон принят Законодательной палатой 19 мая 2020 года, одобрен Сенатом 7 августа 2020 года [1.2.32], а также в Послании Президента Республики Узбекистан Олий

Мажлису от 24 января 2020 года: «О совершенствовании организации деятельности Министерства Народного Образования Республики Узбекистан».

Потребность в повышении качества общего образования становится источником развития инновационных процессов. Возникает новый вид обучения, альтернативный традиционному - *инновационное обучение*.

Инновационное обучение – это процесс, который обеспечивает развитие как учителя, так и ученика путём освобождения от жёстких рамок обучения и вовлечения их в совместную творческую и продуктивную деятельность на протяжении всего периода обучения.

Новая модель образования позволяет школам перейти от однородности к вариативности в организации образовательного процесса. Применение инновационного обучения позволяет учителю не только передавать учебную информацию, но и проектировать учебный процесс, обеспечивая достижение ожидаемых результатов учащимися. Существующая традиционная система организации учебно-воспитательного процесса, несмотря на разнообразие её форм, ориентирована на усвоение определённого объёма знаний, умений и навыков учащимися. Развитие рассматривается как заранее заданный компонент. *Цель современного образования* состоит в достижении такого развития личности, которое является реальным и необходимым для её активной социальной жизни и соответствует потребностям общества. [1,2,14]

Одной из основных целей любой педагогической технологии и задачи, которую школа ставит перед собой, является повышение качества обучения и воспитания учащихся. Качество обучения отражает состояние и результативность учебного процесса.

Для оценки результатов обучения установлены следующие критерии: уровень усвоения материала учащимися, их личностное развитие плюс здоровый образ жизни.

Уровень знаний учащихся определяется степенью освоения учебного материала в соответствии с требованиями учебных программ и образовательных

стандартов, динамикой результатов учебной деятельности за определённый период обучения, а также формированием у них общих учебных умений и навыков.

Обучение и воспитание являются важными и тесно связанными составляющими единого педагогического процесса, изучаемого в науке, известной как "педагогика". Исторически педагогика возникла как учение о руководстве и воспитании детей (от греческого "paidagogike" - детовождение или руководство детьми), однако со временем её предмет расширился, и она стала наукой, изучающей воспитание и обучение людей вне зависимости от их возраста.

С появлением непрерывного образования возникла потребность в педагогических знаниях, которые бы сопровождали человека на протяжении всей его жизни. В последние годы в педагогике укрепилось понимание единства процессов воспитания и обучения, которое нашло научное обобщение и юридическое закрепление в понятии "образование".

Теперь воспитание и обучение рассматриваются как неотъемлемые составные части образовательного процесса, отличающиеся прежде всего организационными формами и способами, а также спецификой деятельности обучающихся или воспитуемых. В то же время, наша цель - формирование и развитие личности, обладающая традиционными человеческими ценностями и знаниями истории своего государства и народа.

В соответствии с традиционным подходом, общая теория обучения, также известная как дидактика, изучает теории, концепции, подходы и инструменты, связанные с процессом обучения.

С другой стороны, теория воспитания (где "*воспитание*" означает *выращивание*) изучает теории, концепции, где рассматриваются подходы и средства, связанные с процессом воспитания. Обе эти сферы служат сохранению и передаче накопленных человечеством ценностей новому поколению.

Однако изменения в производстве, культурных эпохах, научном и техническом прогрессе порождают новые вызовы и требования к образованию, что влечёт за собой корректировку его целей, ценностей и результатов. Возникают новые педагогические подходы, подходы к воспитанию и инновационные методы обучения. Постоянное обновление целей, содержания, методов обучения и воспитания является необходимым.

Однако мы считаем, что вместо создания совершенно новых педагогических подходов и теорий обучения и воспитания более правильным было бы обновить существующие современные теории и концепции. В этих обновленных подходах следовало бы интегрировать успешные методы, средства и формы. Поэтому важно обсудить современные дидактические подходы и теории обучения и воспитания, которые представляют собой комбинацию традиционных и инновационных методов.

В настоящее время существует множество отдельных теорий обучения и воспитания, а также множество дидактических и воспитательных концепций. Понимая концепцию как систему взглядов, оценок и интерпретаций, которая постоянно формируется и развивается. Однако мы считаем, что ещё более важным является формирование и последовательное развитие навыков и умений использования исторических элементов у будущих учителей начальных классов на уроках математики. История нашей нации - настоящая воспитательная идеология. Дела, подвиги и отвага наших великих предков оживляют исторические воспоминания, формируют новое мировоззрение, становятся источником исторического и нравственного воспитания учеников на уроках математики в начальных классах.

В истории Средней Азии было много великих деятелей, олицетворявших политическое сознание, моральное мужество, религиозное мировоззрение и энциклопедические знания. Наши великие предки Имам Аль-Бухари, Ат-Термези, Баховуддин Накшбанди, Ахмад Яссави, Аль-Хорезми, Аль Беруни, Ибн Сина, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур и другие

внесли большой вклад в развитие мира, развитие нашей национальной культуры, стали гордостью нашего народа. Эти имена и их вклад в развитие науки сегодня известны всему миру. Дети получают образование в школе, обретают собственное мировоззрение, глубже понимают сущность и содержание той или иной науки, изучая знания, накопленные человечеством за тысячи лет, то есть историческое наследие. Для этого необходимо дидактически проанализировать проблему изучения исторических материалов.

Дидактика - это раздел педагогики, в котором разработана теория обучения. *Дидактика* происходит от греческого слова «*дидактикос*», что означает «*обучение*». На Ближнем и Среднем Востоке основоположниками научной дидактики являются такие мыслители, как Аль-Хорезми, Аль-Каши, Фараби, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Умар Хайям, Туси. Важной особенностью взглядов их последователей было то, что эти учёные всегда уделяли внимание процессу абстрагирования образа объекта в сознании человека, пониманию, возникновению и формированию сущности и специфики объекта. Их интересовали предмет и источники познания, из каких этапов состоит познавательный процесс и взаимосвязь познавательной деятельности и практической деятельности.

Аль-Хорезми сыграл важную роль в развитии теории непрерывного развития личности, определил принцип единства индивидуальности и общности в индуктивном и дедуктивном мышлении. Аль-Кинди подтвердил необходимость эмоционального восприятия количества и качества в первую очередь, когда рассматривал это как главный предмет научного знания. В своих дидактических идеях учёный выражает эмоциональное и рациональное познание. Он подчеркнул, что в то время как рациональное познание состоит из знания отдельных вещей, эмоциональное познание состоит из знания общих вещей. По его словам, эмоциональное познание даёт знания только уму. Причины помогают человеку узнать правду и понять своё поведение в соответствии с этой истиной. «Истина, - писал Аль-Кинди, - это причина

познания всего и её стабильности, и поэтому всё, что существует в жизни, существует в реальности. Необходимо знать правду, и соответственно можно знать, что существует» [44, с. 16].

Аль-Фараби разработал содержание методики обучения. Он разделил их на практические и теоретические методы, тем самым продвигая идеи практического направления обучения и его связи с жизнью и повседневной деятельностью людей. Особое внимание учёный уделяет экспериментально-показательным, индуктивно-дедуктивным, практическим методам обучения. Аль-Фараби развивает принципы преподавания естественных наук, демонстрации, понятности и последовательности, основываясь на примерах из математической науки. Разъясняет сущность познавательного процесса и формы познания в науке. По его словам, эти процессы сформированы в виде законов, и их соблюдение улучшает мышление и предотвращает грубые ошибки в процессе сложного познания. Процесс познания должен проходить через логику мышления. Объект логики ориентирован на понимание и служит для определения правильности мыслительного процесса, в котором анализируются понятные сущности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Таджиева З.Г., Джавлиева Г.Р., Савенко О.В. *Элементы историзма и методика преподавания математики в начальных классах. Ч.1-2, учебное пособие. Ташкент – 2021.*
2. Джавлиева Г.Р. *Бошланғич синф математика дарслари самарадорлигини оширишда тарихий материаллардан фойдаланишнинг дидактик асослари (монография). Тошкент, 2019.*
3. Исломов Г.Т. *Социально-педагогические основы формирования духовно-нравственных качеств у младших школьников (monograph). Tashkent, 2020.*
4. Джавлиева Г.Р. *«О значении элементов историзма на уроках математики в младших классах» Научно-образовательный электронный журнал Образование и наука в XXI веке Россия Выпуск №6 (сентябрь 2020). С.30-39.*